

opci3n

Revista de Antropologfa, Ciencias de la Comunicaci3n y de la Informaci3n, Filosoffa,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, 2022, Especial N°

29

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385
Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSN: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Dándole

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 25 x 30 cm

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2012

Lo que susurra un barrio: proyecto cultural e intergeneracional liderado por mujeres

Emma Camarero

Universidad Loyola, España

Código ORCID: 0000-0002-2700-1957

ecamarero@uloyola.es

Pablo Navazo-Ostúa

Universidad Loyola, España

Código ORCID: 0000-0003-0530-3652

pnavazo@uloyola.es

Resumen

El estudio evalúa la primera fase de un plan de intervención cultural basado en la investigación social realizado en el Barrio del Guadalquivir de Córdoba, uno de los barrios con menos renta per cápita de España (INE, 2022). El objetivo del proyecto se centra en aplicar la metodología de la cooperación internacional en el marco de la marginalidad social urbana. Como resultado de esta intervención, se han recogido un variado espectro de recursos informativos que permiten construir una identidad colectiva, los cuales confirman el peso de las mujeres en la conformación de los pilares identitarios de la comunidad.

Palabras clave: Intervención cultural; barrio desfavorecido; mujer; intergeneracional; comunidad.

“Lo que susurra un barrio”: evaluation of a cultural and intergenerational project led by women

Abstract

The study evaluates the first phase of a cultural intervention plan based on social research carried out in the Guadalquivir neighbourhood of Cordoba, one of the neighbourhoods with the lowest per capita income in Spain (INE, 2022). The aim of the project focuses on applying the methodology of international cooperation in the framework of urban social marginality. As a result of this intervention, a wide range of information resources have been collected to build a collective identity, which confirm the importance of women in shaping the identity pillars of the community.

Keywords: Cultural intervention; disadvantaged neighborhood; women; intergenerational; community.

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio se desarrolla a partir de la investigación y la implementación de un plan de intervención y mediación cultural en proceso de desarrollo, basado en la investigación y análisis social realizado en el Barrio del Guadalquivir de la ciudad de Córdoba (Andalucía, España). La intervención cultural, denominada *Lo que susurra un barrio*, se está desarrollando como parte de un proyecto de investigación e intervención social más amplio sobre el territorio, que aquí se describirá con la intencionalidad de configurarlo como elemento cohesionador del barrio y creador de una identidad para la comunidad, liderada por mujeres.

El proyecto se viene desarrollando desde 2019 por el Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social de la Universidad Loyola, el ayuntamiento de Córdoba (España) y el colectivo Barrios Ignorados, y pretende incidir en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes a medio plazo gracias a la puesta en marcha de acciones concretas de carácter económico, social y cultural, abierto a la inclusión de iniciativas colectivas que incorporen competencias o herramientas para la transformación social del territorio.

El barrio del Guadalquivir se encuentra actualmente en el proceso de capacitación vecinal mediante el cual la universidad Loyola constituye el denominado grupo motor, compuesto por voluntarios propuestos por los distintos colectivos presentes en la zona, una amalgama de diferentes sensibilidades étnicas, religiosas, culturales y socioeconómicas (ARJONA, 2021). En este sentido, *Lo que susurra un barrio* se integra en este proyecto como acción aglutinadora de las propuestas culturales y artísticas vinculadas al plan director.

En este estudio se analiza la primera fase de implementación de *Lo que susurra un barrio*, compuesta por diferentes acciones, la mayoría de ellas centradas en la toma de información sobre el barrio y sus pobladores. El objetivo es recabar información y contenidos informativos, culturales y artísticos que sirvan para definir, en una segunda fase, las acciones que se pondrán en marcha. Como primera intervención se parte de una formación intensiva en investigación periodística con un grupo de jóvenes procedentes de los institutos de educación secundaria del barrio,

con el objetivo de convertirlos en actores capaces de construir un relato comunitario desde dentro, basado en una serie de entrevistas en profundidad semiestructuradas.

Las entrevistas, llevadas a cabo por los propios jóvenes, se centran en los hitos y en las figuras más representativas de la historia del barrio, con especial peso en el papel desempeñado por las mujeres. A través de estas se consolida una comunicación intergeneracional que ha generado información cualitativa, a la par que permite al informante potenciar su capacidad transformadora, creando así una ruptura con las formas tradicionales de construcción histórica. Ello posibilita abordar posteriormente, en una colaboración entre artistas, comunidad, participantes públicos y la tecnología de la comunicación, cuestiones sociales y personales del barrio para provocar el cambio social (FELSHIN, 1995).

Se recuperan así y se ponen en valor sus historias de vida individuales y comunitarias, a la par que se redefinen los procesos sociales y los roles que se han desarrollado a lo largo de los años en este barrio especialmente vulnerable, para que puedan servir como elementos que ayuden a generar la ansiada transformación social.

Acorde al desarrollo de la investigación con carácter cualitativo, se realiza una toma de información fotográfica, sonora y audiovisual protagonizada en gran medida por las mujeres que lideran la comunidad. Estas artes participativas, que abarcarán desde la creación de una serie podcast, un documental, un libro de fotografías e intervenciones artísticas sobre los espacios comunes del barrio, permiten la expresión de una cultura e identidad compartidas donde las mujeres son elementos de cohesión (BEDDOW, 2001). En una época de globalización y fragmentación de la identidad asociada, la cultura local es una voz importante para los que no tienen poder y un medio significativo para el desarrollo de la comunidad (KAY, 2000).

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COMUNITARIA

Desde los años 60 existe una larga tradición de esfuerzos para revitalizar zonas desfavorecidas a través de la intervención y la mediación cultural. Las comunidades y organizaciones llevan años potenciando sus

esfuerzos para abordar los problemas sociales mediante el uso de las artes (LOWE, 2000). Así lo atestiguan los numerosos estudios que se centran en evaluar la relación entre arte, cultura y desarrollo comunitario a través del análisis de las propuestas y proyectos puestos en marcha en ciudades, barrios marginales, comunidades rurales, minorías étnicas o grupos en riesgo de exclusión social (ZELIZER, 2004; MATARASSO, 2007; CAREY y SUTTON, 2004; FOSTER et al. 2016; SERRA SANGUESA et al., 2016; EGLINTON et al., 2017; RIZZI et al. 2017; MÁRQUEZ-IBÁÑEZ, 2018; MÉNDEZ OLIVEROS, 2021; VÁSQUEZ-VARGAS, 2022; MARQUÉS ROSA et al, 2022).

Las ideas sobre la función social del arte, que se remontan a la Grecia clásica, conforman una historia intelectual que dice más sobre cómo la gente ha visto la sociedad que sobre sus conceptos del arte (BELFIORE y BENNETT, 2006). Esto es especialmente patente hoy en día, cuando las artes han adquirido una posición inusualmente prominente en la vida y la política públicas (MATARASSO, 2007).

Las actividades artísticas y culturales tienen una importancia creciente en el desarrollo comunitario, la regeneración urbana e, incluso, la lucha contra la violencia (BARTON et al., 2020). En el plano estético, el arte puede mejorar el entorno, haciendo que una zona sea no solo más atractiva para los que viven en ella, sino que puede fomentar además la inversión exterior y el crecimiento económico (CAREY y SUTTON, 2004). Para KAY (2000) los proyectos artísticos comunitarios que se llevan a cabo en distintas partes del mundo ayudan a las personas a desarrollar sus capacidades y les permiten, al mismo tiempo, expresarse a través de la participación.

Este empoderamiento de la comunidad a través de las artes puede servir, además, para aliviar algunos de los excesos adversos de la globalización.

...En diferentes barrios populares, grupos de jóvenes y adultos han buscado estrategias para participar e incidir en sus territorios. Como resultado de estas dinámicas se ha visibilizado la formación de colectivos teatrales comunitarios, grupos de bailarines de hip-hop, así como el desarrollo de otras manifestaciones como el grafiti, la pintura, la música y la literatura; acciones que intervienen mediante sus técnicas, formas, colores y sonidos el

entorno comunitario... (MÉNDEZ OLIVEROS, 2020, p. 2)

La participación cívica de parte de la comunidad en la gestación de estos proyectos artísticos comunitarios capaces de incidir en el cambio social requiere de procesos a largo plazo que demuestren cambios reales. Esos cambios se materializan a través de acciones culturales concretas, que transforma no sólo la concepción de la comunidad en colectivo, sino a las personas; el cambio individual puede influenciar positivamente en la relación comunitaria, a través, por ejemplo, del conocimiento de experiencias de vida atractivas para las nuevas generaciones.

El arte desempeña, por tanto, un papel fundamental en la potenciación de las comunidades, proporcionando puestos de trabajo, habilidades y formación, regenerando las zonas urbanas y rurales, promoviendo la salud, el bienestar y las relaciones sociales. Las principales conclusiones que se extraen de las experiencias transformadoras del arte a nivel comunitario son resumidas por KAY (2000):

- Las artes contribuyen a hacer frente a los retos comunitarios, ya que causan beneficios sociales integrales, refuerzan y mejoran la eficacia de los proyectos de desarrollo comunitario y deberían estar directamente asociadas a estos.
- Los proyectos artísticos deben tener objetivos acordados con la comunidad, sencillos de evaluar, integradores, con objetivos claros, requerir la colaboración entre organizaciones y exigir un compromiso continuo.
- Las actividades artísticas deben considerarse como herramientas con las que las personas pueden tener un mayor control de sus vidas, explorando y expresando cuestiones sociales relevantes para los individuos y sus comunidades.

Lo que susurra un barrio nace, por tanto, con el objetivo de ser una acción cultural integradora y comunitaria que, desde un ideal que promueva la cercanía, la solidaridad social y la escucha constante, sirva para revitalizar el barrio del Guadalquivir y promover un cambio social gestado a partir de la participación de sus pobladores.

2.2. LO QUE SUSURRA UN BARRIO Y EL BARRIO DEL GUADALQUIVIR: INTERVENCIÓN CULTURAL EN UNA DE LAS ZONAS URBANAS MÁS DEPRIMIDAS DE ESPAÑA

El barrio del Guadalquivir, también llamado Polígono Guadalquivir, es un barrio de Córdoba (España) situado en la margen izquierda del río Guadalquivir. Su historia comienza a finales de la década de 1970, cuando se construyeron en esos terrenos las primeras 1110 viviendas protegidas, con el objetivo de realojar a familias en riesgo de exclusión social de otros barrios deprimidos de la ciudad, como Moreras o Palmeras. Ante la negativa de estas familias a reubicarse en esas viviendas, la maquinaria administrativa se detuvo y los pisos de Guadalquivir, abandonados, comenzaron a ser pasto del gamberrismo y de la rapiña. No será hasta 1984, con la creación de la comisión gestora de la asociación vecinal “Amargacena”, y tras numerosas movilizaciones y protestas de los vecinos, que se ocuparán las primeras 300 viviendas.

Desde su creación el barrio no ha dejado de ser una de las zonas urbanas más desfavorecidas de España. Según el último informe del proyecto europeo *Urban Audit* que permite comparar la calidad de vida de las principales ciudades europeas, el polígono del Guadalquivir es el séptimo barrio más pobre de España, con una renta per cápita de 7380 euros, frente a los 42107 euros del barrio con la renta más alta del país (INE, 2022).

Según el último “Catálogo de Barrios Vulnerables” (MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, 2021), con una población total de 7720 habitantes en 2011, el paro afectaba al 33,58% de la población, llegando hasta el 51,22% entre los jóvenes; el 14,96% de sus habitantes no poseía ningún tipo de estudios frente al 10,92% de la media española; y un 12,46% de las viviendas se encontraban en estado ruinoso, casi el doble de la media de España (6,99%). Estos datos, unidos a la delincuencia y la conflictividad social endémica del barrio, lo convierten en una de las zonas más deprimidas de España y Europa.

En 2019 el ayuntamiento de Córdoba y la Universidad Loyola firman un convenio para trabajar conjuntamente en Moreras, Palmeras y Guadalquivir, tres de los barrios más vulnerables de la ciudad, con el objetivo de unir recursos y efectivos para promover su transformación social (CABRERA, 2019). Liderado por el Instituto de Investigación en

Políticas para la Transformación Social de la Universidad Loyola, nace el proyecto *Transformación social en zonas desfavorecidas*. **Sus objetivos son el** surgimiento y consolidación de unas condiciones apropiadas mediante la formación de las personas de estos barrios y el desarrollo colaborativo.

Este fortalecimiento debe facilitar que sus habitantes puedan participar más activamente en los proyectos ya existentes, así como en aquellos que se emprendan en cada barriada, haciéndolos más viables y eficaces, y generando impactos más sostenibles (UNIVERSIDAD LOYOLA, 2019).

Dentro de este proyecto se integra la intervención cultural *Lo que susurra un barrio*. Esta propuesta se va a caracterizar por incorporar en su diseño múltiples formatos y actuaciones; la posibilidad de hacer cultura desde diferentes ámbitos y disciplinas, con actividades multiformales en su ejecución, permite optimizar recursos a la vez que se obtiene información y contenidos que sirvan a este propósito. En este sentido, el objetivo de este proyecto cultural y artístico es recuperar la historia del barrio del Guadalquivir desde las voces de sus habitantes. Recobrar sus relatos personales y comunitarios, acercarse a la diversidad de interpretaciones que existen del barrio y comprender la complejidad de los procesos que se han desarrollado.

Se trata de optimizar recursos y aprovechar las sinergias para lograr, entre otros, los siguientes objetivos:

- Aportar sentido de identidad y pertenencia a una comunidad.
- Contribuir a la concienciación de ser "barrio con historia".
- Destacar el rol de la mujer como esencial en la conformación histórica, cultural y social del barrio.
- Propiciar un acercamiento intergeneracional a través de acciones culturales.
- Revitalizar los espacios comunes con intervenciones artísticas que tengan a sus habitantes como participantes y/o protagonistas.
- Mejorar el diálogo y la convivencia a través de proyectos culturales comunes.

El desarrollo comunitario a través de la cultura que promueve *Lo que susurra un barrio*, servirá tanto para realizar una lectura crítica de las relaciones y problemas existentes como para ofrecer formas alternativas

de enriquecer la vida sostenible en el barrio a través del esfuerzo colectivo y cooperativo (KENNY et al., 2017)

3. METODOLOGÍA

3.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Se tiene como punto de partida de la presente investigación cuestiones relacionadas sobre la configuración de la identidad de un barrio. Tales cómo; ¿Cuáles son los elementos y agentes fundamental que articulan la identidad de una determinada comunidad? ¿La procedencia de un determinado barrio puede determinar o influir de manera significativa en la vida de sus habitantes? ¿Cómo se asientan ciertos prejuicios e ideas preconcebidas en referencia a un barrio desfavorecido? Y en última instancia y de manera especialmente relevante; ¿Es posible que a través de la intervención cultural se pueda comenzar a desmontar estos prejuicios sociales, para generar una nueva identidad que transmita una imagen más veraz de la comunidad? (BRINT, 2001).

Una vez descritas las hipótesis de la investigación y el contexto del análisis, procedemos a describir las técnicas y líneas de investigación implementadas en el presente estudio. Para ello se ha desarrollado una metodología segmentada en tres frentes diversos; por un lado, se ha llevado a cabo un análisis documental exhaustivo de la cobertura y tratamiento informativo de la barriada del Guadalquivir tanto en medios, como sobre todo en prensa escrita, a lo largo de las últimas cuatro décadas, remontado hasta el año de 1984 con la primera noticia en prensa al respecto de la barriada. Del mismo modo se han consultado datos e información precisa de fuentes oficiales como son informes administrativos del Ministerio de Urbanismo y Obras Públicas de la dirección provincial de Córdoba.

Por otro lado, para complementar ese análisis de corte y enfoque mayormente cuantitativo, se ha pretendido integrar con técnicas más cualitativas, llevando a cabo una serie de entrevistas semi-estructuradas orales y grabadas audiovisualmente a informantes y figuras relevantes de la comunidad. Para finalmente desarrollar en paralelo un análisis de estos testimonios de las distintas entrevistas

semi-estructuradas, para definir un estudio cronológico y lineal de los grandes hitos históricos que han configurado la identidad propia del barrio del Guadalquivir a lo largo de sus años de historia.

Asimismo, a lo largo del proceso de investigación descrito, se ha estado implementado como técnica de observación participante, un registro sistemático en documentos de seguimiento, todas las informaciones cualitativas más significantes para el estudio. A continuación, se describe en mayor profundidad cada uno de frentes de investigación aquí introducidos.

3.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA COBERTURA HISTÓRICA DEL BARRIO REALIZADA EN PRENSA

La modalidad de estudio que se ha desarrollado conlleva la implementación de varios tipos de análisis de contenido proveniente de la prensa local desde 1984 hasta la actualidad, centrando nuestro enfoque principalmente en la aparición de noticias y su tratamiento informativo en prensa escrita. De modo particular se han analizado más de 70 noticias aparecidas en *El Diario Córdoba*, periódico local con más trayectoria y relevancia.

El análisis de contenidos provenientes de estos artículos conlleva la atenta lectura de estos y la observación continuada de los textos a lo largo del tiempo. Esta suma consecutiva de análisis que se desarrolla suscita la necesidad de un conjunto de técnicas concatenadas. Tal y como apunta WEST Y BOGERS (2014) en su propuesta, es necesario tener en cuenta diferentes enfoques para llevar a cabo una revisión de fondos documentales o bibliográficos. Este análisis contempla tres fases metodológicas; una primera consistente en la búsqueda sistemática de artículos; una segunda fase que se basa en establecer diversas categorías establecidas tras el primer análisis de contenido y finalmente será durante la tercera fase, cuando se realice una valoración cualitativa de los artículos seleccionados.

3.3. ELABORACIÓN DE UN RECORRIDO TEMPORAL A TRAVÉS DE LOS GRANDES HITOS DEL BARRIO

Partiendo de la investigación documental y contrastando informaciones a través de las entrevistas directas con los informantes,

se ha establecido una línea temporal que articula la fisonomía y la historia de la comunidad. Esta línea temporal estaría articulada por una serie de hitos o momentos clave en la configuración de la identidad del barrio. Estos hitos o puntos de inflexión suponen elementos definitorios en la interrelación existente entre el barrio y las personas que lo viven y lo habitan.

Los puntos de inflexión históricos de la comunidad surgen de la experiencia y la memoria de aquellas experiencias acontecidas a lo largo de las décadas de vida comunitaria. Momentos que al ser recordados y compartidos constituyen en una referencia significativa de manera colectiva (DEL VALLE, 1995). La importancia de identificar estos hitos radica en que la significación colectiva de los mismos otorga a las personas que los recuerdan y comparten un vínculo común que los hace partícipes, a la par que informantes activos de una identidad grupal compartida.

3.4. LAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AUDIOVISUALES A INFORMANTES Y ACTORES COMUNITARIOS DEL BARRIO

De las 17 entrevistas audiovisuales desarrolladas que conforman el grupo de muestra para este estudio, han sido categorizadas en dos segmentos: por un lado, aquellas figuras destacadas en el barrio por sus funciones profesionales y que prestan un cierto servicio a la comunidad y que además poseen una relación directa con los colectivos más representativos del barrio. Mientras que, por otro lado, se ha clasificado en una segunda categoría a aquellas figuras que son representantes relevantes de la comunidad por sus relaciones sociales, trayectoria histórica en el barrio o influencia determinante que ejercen entre los miembros de la comunidad, sin necesidad de pertenecer a ninguna asociación, institución o colectivo del barrio.

Las historias en formato digital se construyen a partir de las propias posiciones de los participantes en la comunidad y se cuentan como narraciones personales (EGLINTON et al., 2017) En lo referente a las entrevistas dirigidas a los informantes que prestan

servicio profesional o voluntario a la comunidad, se han realizado un total de 8 entrevistas orales semiestructuradas.

Los perfiles principales entrevistados de esta categoría han sido principalmente educadores, párrocos, profesores o cargos de centros educativos, entre otros. En cambio, en lo referente la categoría de informantes destacadas por su influencia social o personal en la comunidad se han realizado un total de 9 entrevistas. Disponiendo así de 17 (9+8) entrevistas cualitativas semiestructuradas que configuran la muestra total del estudio, 9 informantes destacados del barrio (7 mujeres, 2 hombres) + 8 profesionales o voluntarios en el barrio (1 mujer, 7 hombres).

En ambos casos el procedimiento para la selección muestral se ha desarrollado en base a la elección intencional de las personas representativas para la investigación, entre diversas instituciones relevantes, grupos sociales y organizaciones del barrio. Es significativo el número de mujeres entrevistadas por su influencia y participación en el barrio, 7 de un total de 9.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

4.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA COBERTURA MEDIÁTICA DEL BARRIO

El análisis desarrollado pone de manifiesto que, dentro de la comunidad de la barriada del Guadalquivir, se han podido identificar, a lo largo de su trayectoria, acontecimientos, sucesos y perfiles muy heterogéneos entre sí. Por un lado, tanto en lo referente a los diversos movimientos ciudadanos organizados dentro de la comunidad a lo largo de las décadas, como respuesta a sus distintas problemáticas acontecidas, como por el origen y procedencia de sus distintos habitantes hasta la actualidad.

Esta heterogeneidad en la configuración de la comunidad del barrio supone un gran contraste frente al discurso homogeneizador que se transmite de partida en la mayoría de los artículos y noticias analizadas. Los cuales suelen construir un discurso tendente en mayor o menor grado, a una generalización no demasiado positiva respecto a la totalidad del colectivo de vecinos del barrio. Así como ejemplo

concreto se puede visualizar la noticia en prensa del año de 1995 en la Figura.1 en donde se pone de manifiesto las frecuentes “irregularidades” acontecidas en la adjudicación de viviendas del barrio y se ensalza la movilización de la comunidad, así como los términos descriptivos de “decepción”, “defraude”, “enojo” y “engaño” que definen el malestar de sus vecinos, llegando incluso a la amenaza pública con “dejar de llevar a sus hijos al colegio” como una forma de protesta visual frente a las instituciones administrativas de la ciudad.

Esta noticia reflejada en la Figura1 muestra buena parte del proceso desencadenante que supone la configuración colectiva de la identidad percibida de un barrio. Este proceso mediático se basa en un procedimiento social más complejo de lo que a primera vista pueda parecer. Se trata de un procedimiento en el que se ven afectados múltiples factores, pues se ha detectado que mayoritariamente se convierten en noticiables, los acontecimientos del barrio que tiene que ver con lo económico, lo criminal, lo político y lo sociocultural.

PÁGINA 6

Local

CORDOBA, MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Denuncian una “irregular” adjudicación de viviendas en el Polígono Guadalquivir

Los vecinos preparan movilizaciones

Un numeroso grupo de vecinos del Polígono Guadalquivir ha denunciado públicamente “irregularidades” en la última adjudicación de viviendas en el barrio, cuya lista provisional se dio a conocer el pasado jueves. Los vecinos, que se sienten engañados y perjudicados, sostienen que esas viviendas deben destinarse a cubrir la demanda de pisos de los que ya viven allí.

JUAN J. MORAL

Una cincuentena de familias del Polígono Guadalquivir se sienten defraudadas ante la última adjudicación de viviendas, toda vez que llevaban años a la espera de conseguir un piso en el barrio y ahora ven que, de 110 viviendas cuyos adjudicatarios han aparecido en una lista provisional, solo 4 han correspondido al vecindario; el resto son de dos bloques de la calle Torremolinos y de la barriada de Las Moreras. Los afectados estudian movilizaciones, y como una de las primeras medidas a tomar no descartan dejar de llevar a sus hijos al colegio.

Según los testimonios recogidos por este periódico, el perfil de los vecinos afectados es el de una familia de entre 6 y 20 componentes, en la que los hijos se han casado y han tenido descendien-

cia, y que llevan varios años (hasta 6 en algunos casos) viendo cómo son denegadas sus solicitudes de conseguir vivienda. Se trata de lo que se ha dado en llamar “familias recogidas”, algo que se da también en otros dos barrios con pisos propiedad de la Junta, Moreras y Palmeras.

Los vecinos afectados consideran que los adjudicatarios de las 110 viviendas debían ser, en primer lugar, las personas del barrio que necesitan piso, y después, si quedan viviendas, personas de fuera, pero “que no sean gente de droga”.

Por su parte, este diario ha conocido que vecinos de Moreras también habían solicitado pisos en el Polígono Guadalquivir ante la conflictiva situación que atraviesaban en su barrio debido a los narcotraficantes, con quienes se les hacía imposible convivir.

Vecinos del Polígono Guadalquivir ante las viviendas que no les han sido adjudicadas.

Los afectados del Polígono Guadalquivir estiman que “hay negocio” en el asunto de las adjudicaciones, pues muchos de los que consiguen vivienda “son gente indeseable, gente que trafica y que ya ha tenido pisco, que luego ha vendido”, y la Junta “propaganda de las viviendas- lo sabe”. Esta misma opinión es compartida por vecinos de Moreras. Además, aseguran que no se comprueba la veracidad de los requisitos que se exigen a los que solicitan una vivienda de la Junta.

Por su parte, el teniente alcalde de Utrera, Luis Martín, que ayer se reunió con los vecinos, dijo a este periódico que el plazo para la reclamación es de un mes, y que se va a dotar a los centros cívicos de medios materiales y humanos para que “todo el que quiera reclamar no se quede indiferente”.

A todos los que reclaman se les revisará si la baremación de su solicitud “está o no ajustada”, dijo Martín, quien garantiza la “máxima confidencialidad a quien denuncie

una adjudicación en los requisitos pertinentes”. “Todo lo que se denuncie se va a investigar hasta las últimas consecuencias; lo que no podemos hacer es revisar más de dos mil solicitudes, entre otras cosas porque hay que contar con el principio de buena fe y con la presunción de inocencia”, añadió.

Por último, Martín recordó que el Ayuntamiento adjudica las viviendas de la Junta por obligación, pues tiene “el deber de colaborar” con el gobierno regional en esta materia.

Figura 1. Noticia en prensa 19/9/1995.

Fuente: <https://www.diariocordoba.com/hemeroteca/>

Estos cuatro factores, que en numerosas ocasiones interactúan entre sí influyendo los unos en los otros, son los acontecimientos por los que se conoce -y se reconoce- al barrio dentro y fuera de sus límites físicos. Así se encuentra en nuestro análisis documental en prensa una reiteración continuada de este tipo de mensaje e imagen mediática a lo largo de los años. Un mensaje mediático que consiste en una descripción continuada de “un barrio problemático” (desempleo, drogadicción, obras públicas y conflicto social), en una constante sin resolver. Todo ello contribuye, en gran medida, a su definición de manera externa -e incluso interna- como un barrio conflictivo socialmente hablando.

Tras el estudio resulta evidente que el hecho de que las identidades de los barrios y sus comunidades se cimentan como resultado de una construcción subjetiva colectiva altamente influenciada por los mensajes mediáticos que constantemente recibimos de ellos (MATERASSO, 2007. Obviando de manera tosca la gran heterogeneidad de sus factores, residentes y agrupaciones. Así, dentro del barrio del Guadalquivir, los diversos grupos humanos que lo habitan, interactúan y se relacionan entre sí poseen unos rasgos y características de influencia específicos abismalmente diversos entre sí. Factores que deberían ser atendidos desde una enfoque multidisciplinar y no homogeneizador y generalista como el hallado en los múltiples artículos y noticias de prensa encontradas tras el estudio documental.

4.2 RESULTADOS DEL DESARROLLO DE UNA LÍNEA TEMPORAL QUE DEFINA LA CONFIGURACIÓN IDENTITARIA DEL BARRIO DEL GUADALQUIVIR

Esta aproximación metodológica desarrollada se basa en la intención de trazar una línea temporal que defina de manera colectiva la columna vertebral de la identidad de la comunidad del barrio (DEL VALLE, 1995). La construcción de este referente de hitos históricos está basada en la experiencia y el recuerdo de los sujetos entrevistados, se configura una visión del barrio atravesada por sensaciones y

sentimientos subjetivos que nos describe tanto el espacio objeto de estudio, como también al sujeto mismo que hace de informante.

El estudio a través de esta metodología permite alcanzar una perspectiva de la historia personal, relacionada de forma directa con los espacios en los que han acontecido los hechos descritos. De esta manera, se establece la Tabla 1 donde podemos visualizar de forma directa los sucesos acontecidos más significativos en el transcurso del desarrollo del barrio. En dicha tabla, desarrollada en colaboración con el Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social de la Universidad Loyola, se aprecia en primer lugar las fases a la que corresponde cada hito, seguido de la fecha exacta conectada con el acontecimiento histórico acontecido.

Como se puede apreciar en la misma, al transmitir y describir esta visión subjetiva de la historia del barrio a través de estos hitos más significativos para sus miembros, se configura parte del relato personal de los informantes, pero al mismo tiempo de lo que realmente se nos informa es de la identidad y experiencia personal de los mismos dentro del seno de la comunidad y sus relaciones interpersonales con el barrio.

Para desarrollar este esquema temporal histórico, representado en la Tabla 1, se ha recurrido a la información, corroboración y puesta en común durante sesiones informativas con informantes representativos del barrio. Estos, al ser cuestionados por sus recuerdos de los momentos claves en su historia comunitaria en el barrio, son empoderados con la capacidad narrativa para establecer la sucesión de hechos más significativos para cada persona. Es decir, son los sujetos mismos los que narran a través de su experiencia y memoria el acontecer histórico de su comunidad. De esta manera, la representación temporal de los hitos representados en la Tabla 1 muestra la trayectoria del barrio a través del tiempo, pero descrito a través del marco conceptual subjetivo que el informante.

Tabla 1. Línea temporal de los hitos significativos.

FASES	FECHA	HITO O ACONTECIMIENTO HISTÓRICO
1º Fase (1984-1995) Construcción e instalación de los vecinos originarios de Guadalquivir.	1984	Construcción de las primera viviendas del barrio
	1984	Primeras familias de vecinos se vienen a vivir al barrio
	1984	Plantación de los primeros árboles del barrio
	1984	Manifestación masiva de la Comunidad
	1984	Construcción del campo de futbol y constitución del equipo de fútbol de Guadalquivir.
	1984	Primeros negocios se abren en el Guadalquivir
	1985	Fundación Ateneo Casa Blanca
	1985	Fundación Grupo de Teatro La Fiambrera
	1986	Apertura del colegio Federico García Lorca
	1986	Primera iglesia del barrio
	1987	Inundación de las manzanas 1 y 2
	1987	Plantación de árboles en Simón Bolívar
	1988	Denuncia de la Asociación Amargacena por la lentitud de la Administración en habilitar el cauce tras la inundación
	1990	Apertura del Instituto Ramón y Cajal
	1990	Primeras familias gitanas que se trasladan al barrio
	1994	Inauguración de la Iglesia Santa Luisa de Marillac
	1995	Actos de convivencia social
2º Fase (2000-2021) Ampliación de la pluralidad social del barrio y consolidación del barrio actual.	2000	Apertura del Centro de Salud y escuelas taller
	2002	Apertura del centro comercial y multicines
	2005	Negativa vecinal a la construcción de FACA (Federación de comunidad evangélica gitana)
	2006	Rechazo de las viviendas de VINCORSA
	2007	Apertura de la comisaría del barrio
	2015	Desarrollo de los huertos urbanos.
	2016	Ensalzamiento del papel de las mujeres en el barrio a través de las asociaciones vecinales.
	2018	Se abren nuevos negocios, comercios y espacios de ocio
	2019	Nace la iniciativa de apoyo juvenil Puerta Verde
	2020	Subvención de 350000 euros para arreglar los jardines y parques del barrio
	2021	Proyecto Romomatter promovido por KAMIRA

Fuente: Elaboración propia. Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social. Universidad Loyola

La configuración de este marco se fundamenta así, en última instancia, con sus percepciones, sus sistemas de valores y sus experiencias personales en interconexión directa con el espacio que lo acoge.

4.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

Para desarrollar esta parte del estudio se seleccionó en base a diversos factores, a un grupo determinado de residentes representativos de la comunidad. Esta selección de informantes, en su mayoría mujeres del barrio procedentes de distintas organizaciones o colectivos, comparten entre sí una serie de experiencias e historias personales que se interrelacionan con los procesos fundamentales que definen al propio barrio. Las historias de vida que han compartido muestran el papel protagonista que han desempeñado en los procesos de reconfiguración de la identidad del espacio que habitan.

De manera repetida y mayoritaria, durante las entrevistas los informantes reiteran en sus testimonios una idea principal ya abordada en este estudio anteriormente: la gran diversidad de perfiles y colectivos que conforman la comunidad del barrio. Una pluralidad remarcada tanto en el factor de su origen de procedencia, como en la formación sociocultural e incluso en lo relativo a la actitud comunitaria respecto a sus convecinos. A continuación, se resaltan algunas de las ideas más reiteradas en los testimonios de los informantes y que a su vez suponen de mayor relevancia en relación con las cuestiones de la presente investigación.

a) LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ORGANIZACIÓN DEL BARRIO

Durante la investigación se hace patente que son ellas quienes tienen más que contar sobre la forma en que el barrio se ha ido desarrollando, creciendo y reconfigurando su propia imagen e identidad colectiva. En este estudio se ha tratado de concederles el espacio y el tiempo para poder expresar libremente un turno de palabra, para que se oiga la voz y el pensamiento de las mujeres del barrio del Guadalquivir. Mujeres protagonistas de su comunidad, comprometidas e inquietas con aquello que acontece en su entorno.

Entre los muchos sucesos y diversos temas tratados en las entrevistas con las mujeres del barrio, algunos de los de mayor relevancia son el gran compromiso, la dedicación y la lucha de las mujeres por cambiar las perspectivas de su barrio. Es así como se pone de manifiesto una vez más la importancia vital de la implicación y participación femenina en la esfera comunitaria del barrio. Se establece así un

mecanismo alterno para la visibilidad y resolución de problemáticas concretas de la comunidad, especialmente cuando los mecanismos institucionales tardan en implementarse y hacerse realidad, ya sea para solventar problemas personales de sus vecinos como para tratar de atajar problemáticas colectivos de la comunidad (CAREY y SUTTON, 2004).

A través de los testimonios de los informantes, no importa su género, queda reflejado que resulta de tal importancia referencial el papel que desempeñan las mujeres dentro de las asociaciones del barrio, que siempre han sido señaladas como uno de los principales referentes para otras formas asociativas, agrupaciones o colectivos de la comunidad. La implicación de las mujeres en la resolución y gestión colectiva a través de los años resulta tan determinante que ellas no solo han configurado el orden de prioridades de los asuntos a tratar y resolver en los distintos periodos del barrio, sino que, en numerosas ocasiones, han alcanzado incluso cierta capacidad de influencia en las decisiones políticas de las distintas administraciones que se han sucedido en el consistorio de la ciudad de Córdoba.

b) POBLACIÓN JUVENIL: UNA ACTITUD CONSTRUCTIVA VERSUS LOS PREJUICIOS SOCIALES

A pesar de la gran heterogeneidad de los perfiles de los residentes, evidenciada a partir del análisis desarrollado y ya expuesto anteriormente, existe un claro elemento en común que comparten numerosos de los representantes del segmento juvenil del barrio. Contra todo pronóstico inicial, muchos de ellos se definen por un marcado optimismo constructivo y un deseo de mejora de cara al futuro. Estos jóvenes entrevistados y que han formado parte activa del proceso de investigación, definen y visualizan sus situaciones personales con una proyección positiva de sus planes presentes y aspiraciones futuras, bien sean estas a través del estudio o bien a través del desempeño de un cierto aspecto profesional en mayor o menor medida cualificado.

De nuevo este hecho contrasta sobremanera con el discurso mayoritariamente estereotipado y extendido entre la población joven en medios locales, que, como hemos visto, tienden a transmitir un relato más bien negativo sobre las perspectivas vitales de una juventud procedente de un conflictivo barrio como el del polígono del Guadalquivir.

c) ASOCIACIONES E INSTITUCIONES, DINAMIZADORAS DEL BARRIO

Este estudio pone de manifiesto que las diversas asociaciones que configuran el tejido asociativo del barrio, así como las instituciones presentes en la comunidad especialmente los centros escolares y centros religiosos-, resultan ser los principales agentes a través de los cuales se canalizan y se configuran de manera interna las identidades más significativas del barrio. Tal y como defiende BUCK (2001), la articulación establecida entre la estructura general del barrio y los hogares particulares de los residentes del mismo es generada en una buena medida por la acción dinamizadora de las instituciones educativas y asociaciones sociales de la comunidad.

De ese modo, los residentes de los barrios interactúan tanto con estas como con las instituciones superiores de las ciudades en las que se integran, gracias a la acción interna de las mismas.

5. CONCLUSIONES

En referencia a las hipótesis y preguntas de partida de este estudio sobre si la pertenencia a un determinado barrio puede influir de manera decisiva en las trayectorias de sus habitantes, podemos solamente esbozar a modo de conclusión que, si bien el origen y procedencia de un barrio más desfavorecido puede ser determinante para el desarrollo social de sus residentes, existen importantes matices al respecto. En el caso de la barriada del Guadalquivir el efecto de influencia del barrio en los distintos contextos analizados no es en absoluto homogéneo, al igual que no lo son sus residentes. Se podría así determinar que la identidad que configura un determinado barrio se construye en base a un prisma múltiple conformado por la identidad construida por los colectivos que la integran (BRINT, 2001).

Se trata esta de una imagen asociada a una zona geográfica determinada por sus límites físicos y sociales, pero que realmente se encarna en el relato construido de forma grupal por quienes lo viven día a día. En relación con el segmento de población joven y las cuestiones de partida de la investigación sobre la capacidad de influencia que tiene la procedencia de un determinado barrio sobre la vida de sus residentes, se pueden arrojar las siguientes conclusiones.

El análisis y contraste de los relatos hallados en medios, de las noticias encontradas en la prensa local, puede determinar que la construcción de una identidad desfavorecida del barrio se asienta en ciertos estereotipos sociales basados en la difusión de noticias sobre el absentismo escolar, el desempleo, la drogadicción o la apatía generacional al referirse a los jóvenes procedentes del barrio. Estos mensajes repetidos y generalizados en la ciudad pueden llegar a influir en mayor o menor medida, afectando y deteriorando de forma directa la autoestima, la seguridad y la imagen propia de estos jóvenes.

Las posibles tendencias de segregación social y marginalidad geográfica derivadas del asentamiento de estos prejuicios ejercidos sobre los jóvenes, tienden a intensificar una imagen identitaria negativa, favoreciendo la implantación del síndrome de barrio desfavorecido o incluso como gueto marginal. Siendo este efecto tremendamente perjudicial al respecto a los jóvenes pues estos pueden llegar a mostrar una cierta inseguridad y reticencia a salir de su barrio de procedencia para acceder a nuevas oportunidades formativas o profesionales en el resto de la localidad. (EGLINTON et al., 2017)

En relación con el segmento de población femenino del barrio, tras el análisis del presente estudio parece primordial para el futuro desarrollo de mejora identitaria del barrio que las mujeres procedentes de la comunidad ejerzan un rol participativo mayor en los procesos de toma de decisiones. El empoderamiento de las mujeres de la comunidad se manifiesta también en el hecho de verse como agentes activas con capacidad de decisión propia. Así, para poder alcanzar un estado óptimo de desarrollo comunitario resulta necesario establecer dinámicas y entornos seguros de igualdad de género de la comunidad del Guadalquivir.

Junto a ello, es esencial establecer unos objetivos comunes jerarquizados para el barrio que refuercen así una cultura participativa de la comunidad y que pongan en valor el trabajo colectivo que las mujeres llevan desarrollando desde décadas. El barrio del Guadalquivir es más que un mero espacio geográfico que se ha ido construyendo a lo largo de las décadas siguiendo, en mayor o menor medida, un plan desarrollador. Al mismo tiempo se trata de un territorio que posee una carga simbólica compartida que dota a sus residentes de una identidad propia, y que se fundamenta en una historia común compartida.

Finalmente, de este análisis el barrio del Guadalquivir se convierte así en un lugar en el que sus residentes se reconocen, identificándose para bien o para mal con el propio barrio. Los individuos que conforman este barrio de Córdoba configuran así un colectivo con mayor o menor cohesión social, pero, en cualquier caso, bien definido y reconocido por todos dentro y fuera de sus límites geográficos.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARJONA, A. (2021). “**Transformación social de los barrios ignorados: será desde dentro o no será**”. Consultado: 13/08/2022, disponible en <https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2021/05/26/transformacion-social-barrios-ignorados-sera-52294284.html>
- BARTON, Michael S.; RIZZUTO, Tracey E.; VALASIK, Matthew A, 2020. “Painting a Way Out of a Corner: An Assessment of the Relationship of Public Art with Neighborhood Violence”. **Journal of Planning Education and Research**, p. 1-13. DOI: [10.1177/0739456X20976809](https://doi.org/10.1177/0739456X20976809)
- BEDDOW, N., 2002. Turning points: The impact of participation in community theatre. South West Arts.
- BELFIORE, Eleonora; BENNETT, Oliver, 2006. **Rethinking the social impact of the arts: a critical-historical review**. Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick.
- BRINT, Steven, 2001. “Gemeinschaft revisited: A critique and reconstruction of the community concept”. **Sociological theory**, vol. 19, no 1, p. 1-23. DOI:[10.1111/0735-2751.00125](https://doi.org/10.1111/0735-2751.00125)
- BUCK, Nick. 2001 “Identifying neighborhood effects on social exclusion”. **Urban Studies**, vol. 38, no 12, p. 2251-2275. DOI: [10.1080/00420980120087153](https://doi.org/10.1080/00420980120087153)
- CABRERA, J. 2019. “Ayuntamiento y Universidad Loyola trabajarán en Las Palmeras, Las Moreras y el distrito sur”. Consultado: 11/08/2022, Disponible: <https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2019/11/28/ayuntamiento-y-universidad-loyola-trabajaran-en-las-palmeras-las-moreras-y-el-distrito-sur/>
- CAREY, Phil; SUTTON, Sue, 2004. “Community development through participatory arts: Lessons learned from a community arts and

- regeneration project in South Liverpool”. **Community Development Journal**, vol. 39, no 2, p. 123-134. DOI: [10.1093/cdj/39.2.123](https://doi.org/10.1093/cdj/39.2.123)
- DEL VALLE, T. (1995) “Metodología para la elaboración de la autobiografía”. Invisibilidad y presencia. Seminario internacional: Género y trayectoria profesional del profesorado universitario. Universidad Complutense, Madrid.
- EGLINTON, Kristen Ali; GUBRIUM, Aline; WEXLER, Lisa, 2017. “Digital storytelling as arts-inspired inquiry for engaging, understanding, and supporting Indigenous youth”. **International Journal of Education & the Arts**, vol. 18, no 5.
- FELSHIN, N. 1995. But is it art? **The spirit of art as activism**. Seattle, WA: Bay Press.
- FLOOD, W, 1982. “Animation: Socio-cultural community development in Europe and the United States”. Unpublished Master of Science: Pennsylvania State University.
- FOSTER, Nicole; GRODACH, Carl; MURDOCH III, James, 2016. “Neighborhood diversity, economic health, and the role of the arts”. **Journal of Urban Affairs**, vol. 38, no 5, p. 623-642. DOI: [10.1111/juaf.12278](https://doi.org/10.1111/juaf.12278)
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), 2022 Indicadores Urbanos. Edición 2022. Consultado 10/08/2022, disponible en https://www.ine.es/prensa/ua_2022.pdf
- KAY, A., 2000. “Art and community development: the role the arts have in regenerating communities”. **Community development journal**, 35(4), 414-424. DOI: [10.1093/cdj/35.4.414](https://doi.org/10.1093/cdj/35.4.414)
- KENNY, Sue; MCGRATH, Brian; PHILLIPS, Rhonda, 2017 **The Routledge handbook of community development**. Taylor & Francis. DOI: [10.4324/9781315674100](https://doi.org/10.4324/9781315674100)
- LOWE, Seana. (2000). “Creating community: Art for community development” **Journal of contemporary ethnography**, 29(3), 357-386.
- MARQUEZ-IBAÑEZ, Ana María. 2018. “Arte Comunitario: Cohesión Entre Arte, ecología Y educación”. **AusArt 6** (1). DOI: [10.1387/ausart.19466](https://doi.org/10.1387/ausart.19466)
- MARQUÉS ROSA, M. de la L., BECERRA LUBIES, R., ANGULO CARMONA, M. (2022). “Experiencia performativa y desarrollo de competencias interculturales. Investigación basada en las

- artes”. **Opción**, 37(96) 12-31. Consultado 14/08/2022 <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/37740>
- MATARASSO, F. (2007). “Common ground: cultural action as a route to community development”. *Community Development Journal*, 42(4), 449-458. doi:10.1093/cdj/bsm046
- MINISTERIO DEL INTERIOR, (2022) Balances e Informes sobre criminalidad en España. Retrieved 14 August 2022, from <https://www.interior.gob.es/opencms/es/prensa/balances-e-informes/>
- MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DE ESPAÑA (2021) Catálogo de Barrios Vulnerables 2011. Andalucía Retrieved 14 August 2022, from https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/vivienda/barrios_vulnerables/bbv_2011_01_andalucia.pdf
- MÉNDEZ OLIVEROS, Erika Paola, 2020. “Arte comunitario: un marco de referencia para la construcción de un modelo de gestión cultural comunitario”. **El Artista**, no 17.
- RIZZI, Paolo, DIOLI, Ilaria, GRAZIANO, Paolo and BRADBEE, Cheryl, 2017. “Urban Regeneration through Arts and Culture: The Case of a Multicultural Neighborhood in a Medium-Sized Italian City.” **Journal of Urban Regeneration and Renewal** 10(3):301–13. DOI: 10.1177/0739456X20976809
- SERRA SANGÜESA L., ALONSO MARTÍNEZ H., PACZKOWSKI M., ARAGAY BORRÀS J. M., MORATA GARCIA T. 2016. “Riborquestra, basket beat y espacio mestizo: tres buenas prácticas de arte comunitario que trabajan desde la participación, el empoderamiento, la identidad y la creatividad”. **Búsqueda**, 3(17), 202-213. DOI: 10.21892/01239813.289
- UNIVERSIDAD LOYOLA , 2019. Transformación social en zonas desfavorecidas. Consultado: 6/7/2022, disponible en <https://www.uloyola.es/oferta-cientifica/institutos-de-investigacion/instituto-de-investigacion-en-politicas-para-la-transformacion-social/transformacion-social-en-zonas-desfavorecidas>
- VÁSQUEZ-VARGAS, Kléver, 2022. “The Community Disguise of Art in Urban Space”. **Barcelona Investigación Arte Creación**, vol. 10, no 1.

WEST, J; BOGERS, M. (2014). “Leveraging external sources of innovation: a review of research on open innovation”. **Journal of product innovation management**, v. 31, n. 4, pp. 814-831. <https://doi.org/10.1111/jpim.12125>

ZELIZER, Craig Mitchell, 2004. The role of artistic processes in peacebuilding in Bosnia-Herzegovina. George Mason University.

BIODATA DE AUTORES

Emma Camarero. Doctora en Historia del Arte, periodista, directora de documentales. Es profesora titular del departamento de Comunicación y Educación en la Universidad Loyola Andalucía, España. Ha impartido clases como profesora invitada en universidades de Italia, Rusia, Ecuador, México o Estados Unidos. Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla (2000), premio de investigación Josep Ricart i Giralt (2002). Becaria de investigación de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma 1998-2000 (CSIC). Sus áreas de investigación se centran en la alfabetización mediática para el cambio social, la comunicación de género, la desinformación y el cine documental. Es autora de más de 25 proyectos audiovisuales y 50 publicaciones científicas.

Pablo Navazo-Ostúa. Doctor Cum Laude en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico y Arte Contemporáneo. Profesor y Subdirector del Servicio de Cultura de la Universidad Loyola Andalucía. CEO fundador de la agencia de visualización gráfica: VISUALIZE.ES. Ha desarrollado iniciativas en el sector cultural para instituciones tan relevantes como el Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura bajo el proyecto CULTUREX sobre la formación en la gestión cultural en diversos países europeos. Imparte docencia en asignaturas como Innovación y Diseño de Contenidos Digitales en grado y máster de la Universidad Loyola Andalucía y Comunicación Política y Marketing Digital en la Universidad Camilo José Cela.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, Especial N° 29 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve